

EDN JNGBBC

DOI 10.5281/zenodo.17276710

УДК: 633.111«321»:632.488: 631.559

Шешегова Т. К.¹, Щеклеина Л. М.¹, Скрипова Н. Н.², Хуршкайнен Т. В.²

ЭКСТРАКТЫ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ХВОЙНЫХ – БИОСТИМУЛЯТОРЫ ОЗИМОЙ РЖИ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

¹ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»;

²Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»

Реферат. Впервые изучена биологическая и продукционная эффективность эмульсионного экстракта древесной зелени сосны при обработке семян и посевах яровой пшеницы и озимой ржи в условиях сочетанной инфекционной нагрузки фитопатогенов. Исследования выполнены в 2023–2024 гг. в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Получены данные по биологической и продукционной эффективности эмульсионного экстракта древесной зелени сосны при обработке семян тремя дозами (0,4; 0,7; 1,0 л/т) и посевах (0,2; 0,5; 0,8 л/га) яровой пшеницы и озимой ржи в условиях сочетанной инфекционной нагрузки *Fusarium spp.* и *Septoria spp.* и при значительной контрастности климатических факторов. Сорты Фаленская 4 и Баженка высевали на фитопатологическом участке; площадь делянок 1 м², повторность трехкратная. Учет роста растений и грибных болезней, анализ урожая и его структуры проводили по общеизвестным методикам. Сравнение данных вели с контролем и эталоном (препарат «Вэрва»). Обнаружен значимый ростстимулирующий эффект опытных экстрактов в условиях некоторой разреженности посевов озимой ржи, обусловленной интродуцированной в почву фузариозной инфекцией: высота растений увеличилась в среднем на 4 см. Изучаемые экстракты положительно влияли на перезимовку растений, снижая поражение снежной плесенью (в среднем на 3,3 %) и улучшая отрастание (в среднем на 2,5 %). Для биоконтроля корневых гнилей озимой ржи и яровой пшеницы эффективна вторая доза экстракта, как для обработки семян, так и посевов. В этих вариантах даже на фоне повышенной нагрузки *Fusarium spp.* развитие болезни у ржи составило 10,3–12,9 %, в контроле – 11,8 %, эталоне – 11,7 % (НСР₀₅=4,6), у пшеницы – 9,3–11,5 %, в контроле – 12,8 %, эталоне – 23,0 % (НСР₀₅=2,9). Снижение септориоза с 20,8 % (контроль) и 23,0 % (эталон) до 19,2 % и 19,7 % (НСР₀₅=2,2) возможно при обработке семян и посевов второй дозой экстракта. Наиболее высокая урожайность культур, независимо от уровня почвенной инфекции, получена при обработке семян третьей дозой опытного экстракта, которая у ржи составила 550,7 и 557,4 г/м² (в контроле – 487,8 г/м²), эталоне – 546,8 г/м² (НСР₀₅=80,9), у пшеницы – 365,7 и 382,3 г/м² (в контроле – 239,0 г/м²), эталоне – 403,1 г/м² (НСР₀₅=69,6).

Ключевые слова: яровая пшеница (*Triticum aestivum* L.), озимая рожь (*Secale cereale* L.), экстракт сосны, доза, способы применения, грибные болезни, инфекционный фон, степень поражения, урожайность.

Для цитирования: Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М., Скрипова Н. Н., Хуршкайнен Т. В. Экстракты древесной зелени хвойных – биостимуляторы озимой ржи и яровой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 279–289. EDN: JNGBBC. DOI: 10.5281/zenodo.17276710.

For citation: Sheshégova T. K., Shchekleina L. M., Skripova N. N., Khurshkainen T. V. Extracts of coniferous wood greens – biostimulants of winter rye and spring wheat // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 279–289. EDN: JNGBBC. DOI: 10.5281/zenodo.17276710.

Введение

В последнее время в РФ активно ведутся исследования по обеспечению коммерческих перспектив болезнестойчивости сельскохозяйственных культур и фитосанитарии в целом. Современная концепция защиты растений отдает предпочтение стратегии сдерживания возбудителей болезней за счет широкого использования биоагентов различной природы. Это обосновано негативным воздействием пестицидов не только на окружающую среду, но и на конечного потребителя – человека. Снижение пестицидной нагрузки за счет включения биоагентов в агротехнологии обеспечивает получение экологически безопасных и биологически полноценных продуктов. Потенциальными биоагентами со свойствами биологически активных веществ (БАВ) являются терпеноиды, содержащиеся в хвойных породах. На сегодняшний день известно более 80 тысяч терпеноидов [1], многие из которых важны для метаболизма, роста и развития растений, защиты от насекомых-вредителей, бактериальной и грибной инфекции. Поэтому их изучение и практическое применение в сельскохозяйственном производстве рассматривается как путь его устойчивого развития, позволяющий увеличивать урожаи без вреда для окружающей среды [2]. В настоящее время в сельском хозяйстве широко используются регуляторы роста на основе тритерпеновых кислот пихты («Вэрва» ВЭ, «Биосил» ВЭ, «Альфафастим» ВЭ, «Новосил» ВЭ) и эко-адьюванты [3]. В исследованиях Т.К. Шешеговой с соавторами установлено [4], что регулятор роста «Альфафастим» достаточно эффективен в защите от сетчатой пятнистости сортов ячменя Памяти Родины и Родник Прикамья. Выявлено относительно медленное нарастание корневых гнилей, сетчатой и темно-бурой пятнистости при обработке посевов этим препаратом. Вероятно, фитопротекторный эффект биостимулятора индуцирует естественный иммунитет растительного генотипа и замедляет патологические процессы.

Древесная зелень сосны отличается от других видов хвойных высоким содержанием дитерпеновых кислот, которые обладают антиоксидантными, иммуностимулирующими, антибактериальными, фунгицидными свойствами. Благодаря богатому химическому составу и высокой биологической активности экстракт древесной зелени сосны, полученный методом эмульсионной экстракции, перспективен для применения в качестве биостимулятора. Однако многие соединения терпеноидов и свойства терпеновых метаболитов, а также особенности использования их на зерновых культурах, еще недостаточно изучены.

Цель исследований – изучение фитосанитарной, фиторегуляторной и продукционной эффективности экстракта из древесной зелени сосны при обработке семян и посевов озимой ржи и яровой пшеницы, в том числе в условиях инфекционной нагрузки.

Материалы и методы исследования

В полевых мелкоделяночных экспериментах на посевах яровой мягкой пшеницы Баженка и озимой ржи Фаленская 4 в 2023–2024 гг. изучали дозы и способы применения опытного экстракта (ОЭ), полученного в Институте химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН методом эмульсионной экстракции древесной зелени сосны [5]. Исследования выполнены согласно схеме опыта (таблица 1). Посев проведен на фитопатологическом участке вручную; площадь делянок 1 м², повторность – трехкратная. Инокуляция семян проведена за день до посева тремя дозами экстракта (0,4; 0,7; 1,0 л/т), обработка посевов в фазе кущения осуществлена другими дозами (0,2; 0,5; 0,8 л/га). Инфицированная зерносмесь внесена на глубину заделки семян, а опрыскивание растений споровой суспензией фитопатогенов в концентрации 5×10⁵ спор/мл проведена в начале цветения растений с помощью ручного опрыскивателя.

Таблица 1 – Схема применения экстрактов

№ п/п	Вариант опыта	Сокращения
1	Абсолютный контроль – без инфекции, без ОЭ	К
2	Эталон – «Вэрва» (обработка семян)	Э
3	ОЭ: первая доза – 0,4 л/т (обработка семян пшеницы и ржи)	1 ОС
4	ОЭ: вторая доза – 0,7 л/т (обработка семян пшеницы и ржи)	2 ОС
5	ОЭ: третья доза – 1,0 л/т (обработка семян пшеницы и ржи)	3 ОС
6	ОЭ на пшенице: первая доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Septoria spp.</i> – обработка посевов в фазу флаг-листа; ОЭ на ржи: первая доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Fusarium spp.</i> – обработка посевов в фазе цветения.	1 ОС+И
7	ОЭ на пшенице: вторая доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Septoria spp.</i> – обработка посевов в фазу флаг-листа; ОЭ на ржи: вторая доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Fusarium spp.</i> – обработка посевов в фазу цветения.	2 ОС+И
8	ОЭ на пшенице: третья доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Septoria spp.</i> – обработка посевов в фазу флаг-листа; ОЭ на ржи: третья доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Fusarium spp.</i> – обработка посевов в фазу цветения.	3 ОС+И
9	ОЭ: первая доза – 0,2 л/га (обработка посевов пшеницы и ржи в кушение)	1 ОП
10	ОЭ: вторая доза – 0,5 л/га (обработка посевов пшеницы и ржи в кушение)	2 ОП
11	ОЭ: третья доза – 0,8 л/га (обработка посевов пшеницы и ржи в кушение)	3 ОП
12	ОЭ на пшенице: первая доза – обработка посевов + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Septoria spp.</i> – обработка посевов в фазу флаг-листа; ОЭ на ржи: первая доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Fusarium spp.</i> – обработка посевов в фазу цветения.	1 ОП+И
13	ОЭ на пшенице: вторая доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Septoria spp.</i> – обработка посевов в фазу флаг-листа; ОЭ на ржи: вторая доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Fusarium spp.</i> – опрыскивание в фазу цветения.	2 ОП+И
14	ОЭ на пшенице: третья доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Septoria spp.</i> – обработка посевов в фазу флаг-листа; ОЭ на ржи: 3 третья доза – обработка семян + <i>Fusarium spp.</i> при посеве + <i>Fusarium spp.</i> – опрыскивание в фазу цветения.	3 ОП+И

На участок под весеннюю культивацию внесено фоновое удобрение азофоска ($N_{16}P_{16}K_{16}$) – 1,5 ц/га д. в., проведена подкормка в фазе полного кушения растений ржи и пшеницы аммиачной селитрой (N_{35}) – 1,5 ц/г д. в. Уход за посевами заключался в оформлении опыта (расстановка полевых этикеток и учетных площадок), обработке селективирующими гербицидами («Балерина Супер», СЭ), рыхлении междурядий и дорожек с целью аэрации почвы и удаления появившихся сорняков.

Для усиления аборигенной инфекции в почву в виде размолотой инфицированной зерносмеси (250 г/м²) интродуцировали *Microdochium nivale* + *Fusarium culmorum* (при посеве ржи) и *F. culmorum* (при посеве пшеницы). В период вегетации растения ржи опрыскивали (50 мл/м²) водно-споровой суспензией *F. culmorum* + *F. sporotrichoides*, пшеницы – *Septoria spp.* Фитосанитарные наблюдения проведены в отношении наиболее распространенных в годы исследований грибных болезней пшеницы – корневых гнилей и септориоза; ржи – снежной плесени, мучнистой росы, бурой ржавчины, корневых гнилей. Поражение посевов ржи снежной плесенью проводили сразу после схода снега, отрастание (регенерационная способность растений), отражающее выносливость генотипа к болезни, – через неделю после возобновления весенней вегетации [6]. При учете мучнистой росы использовали методику ВИР [7], корневых гнилей – шкалу М.Ф. Григорьева [8], бурой ржавчины – шкалу R.F. Peterson [9], септориоза – шкалу E.E. Saari и J.M. Prescott [10], модифицированную A. Takele [11].

Уборка растений проведена вручную с корнями. Обмолот проводили на сноповой молотилке МПСУ-500 по растениям, взвешивание зерна – на электронных весах ВК-600. При анализе структуры урожая оценивали следующие элементы: продуктивная кустистость, продуктивность колоса и растения, масса 1000 зерен, масса зерна с 1 м² [12].

Погодные условия в годы исследований существенно отличались как по температуре, так и по количеству осадков в период вегетации растений, о чем свидетельствует уровень ГТК в апреле 2023 и 2024 гг., равный 1,43 и 2,25, в мае – 0,91 и 3,21, июне – 0,73 и 0,56, июле – 3,12 и 0,67 соответственно. Начало вегетации и формирование зерна проходило как в засушливых, так и избыточно увлажненных условиях, закладка генеративных органов в 2023 г. и активный рост – при значительном недостатке влаги. Контрастность и периодическая аномальность погодных факторов оказали влияние на гомеостаз и метаболизм растений, продукционный потенциал тест-сортов пшеницы и ржи и восприимчивость их к патогенной микрофлоре.

Статистическая обработка результатов исследований проведена методами дисперсионного анализа с использованием пакета программ статистического и биометрико-генетического анализа в растениеводстве и селекции AGROS (версия 2.07.) и программы Microsoft Office Excel 2013. В ходе статистической обработки устанавливается достоверность полученных различий иммунологических, биометрических и урожайных признаков.

Результаты и их обсуждение

При анализе высоты растений ржи и пшеницы не выявлено четкой закономерности доз и способов применения экстракта сосны на динамику их роста (таблица 2).

Таблица 2 – Динамика высоты растений (см) в их онтогенезе (среднее за 2023–2024 гг.)

Вариант	Фаза флаг-листа				Фаза молочной спелости			
	рожь	пшеница	в среднем по блоку		рожь	пшеница	в среднем по блоку	
			рожь	пшеница			рожь	пшеница
К	57,3 ± 2,7	65,4 ± 6,0			116,7 ± 2,3	86,8 ± 4,5		
Э	56,8 ± 4,2	66,3 ± 9,7	-		118,8 ± 5,1	90,3 ± 5,3	-	
1 ОС	60,9 ± 1,1	66,5 ± 6,5	59,8	66,2	115,8 ± 3,8	87,5 ± 3,5	119,1	86,9
2 ОС	60,3 ± 0,9	64,7 ± 2,5			119,2 ± 0,1	86,0 ± 1,0		
3 ОС	58,2 ± 2,2	67,5 ± 4,1			122,2 ± 1,5	87,2 ± 0,8		
1 ОС+И	62,6 ± 1,2	63,1 ± 3,7	61,0	63,3	123,0 ± 0,5	89,3 ± 1,0	116,6	89,8
2 ОС+И	58,4 ± 2,4	63,4 ± 6,8			113,3 ± 2,3	90,2 ± 3,8		
3 ОС+И	62,2 ± 0,2	67,5 ± 4,9			113,5 ± 3,5	89,8 ± 5,1		
1 ОП	56,9 ± 3,3	60,8 ± 3,8	58,1	59,3	118,8 ± 0,3	89,7 ± 2,3	116,8	87,5
2 ОП	59,0 ± 6,0	59,8 ± 1,0			114,0 ± 2,0	85,7 ± 3,3		
3 ОП	58,4 ± 1,8	57,4 ± 1,2			117,7 ± 2,3	87,2 ± 4,8		
1 ОП+И	59,3 ± 0,7	59,3 ± 2,9	59,3	60,6	122,0 ± 2,3	87,3 ± 3,6	119,5	86,8
2 ОП+И	58,2 ± 0,8	61,0 ± 4,8			117,8 ± 1,5	86,2 ± 2,8		
3 ОП+И	60,5 ± 0,9	61,4 ± 0,2			118,8 ± 2,5	86,8 ± 1,5		
НСР ₀₅	1,6	4,7	-		2,9	2,7	-	

В фазе флаг-листа достоверное по отношению к контролю ускорение ростовых процессов у ржи отмечено в семи вариантах при отсутствии значимых различий у растений пшеницы. При молочной спелости зерна – в 4 и 5 опытных вариантах. Обнаружено, что повышенная фузариозная инфекция не оказала негативного влияния на динамику онтогенеза растений ржи, что может быть обусловлено снижением полевой всхожести семян в контаминанте с интродуцированными видами *Fusarium*

spp., что привело к изреженности стеблестоя и увеличению площади питания вегетирующих растений. У пшеницы повышенная фузариозная инфекция в первой половине вегетации негативно влияла на онтогенез, ограничивая рост растений. Что касается доз изучаемого экстракта, то у озимой ржи в оба учета наиболее эффективной была первая доза при обработке семян и посевов (1 ОС+И, 1 ОП+И), у пшеницы – третья (3 ОС+И). Высота растений в этих вариантах была на уровне или выше контроля и эталона.

Несмотря на то, что сорт озимой ржи Фаленская 4 относится к высокозимостойким и выносливым к снежной плесени, предпосевная обработка семян разными дозами экстракта сосны выявила положительное влияние на его перезимовку. На естественном фоне *Fusarium* spp. можно выделить вариант 3 ОС, где отмечали снижение поражения посевов (в среднем с 93,3 до 90,0 %), а отрастание растений было достоверно выше контроля и эталона. Однако, на инфекционном фоне третья доза биостимулятора терпеноидной природы оказалась менее эффективной, чем первая и вторая. В вариантах 1 ОС+И и 2 ОС+И поражение посевов и регенерационная способность растений были существенно лучше контроля и эталона и составили 90,0 и 96,2 % соответственно.

В наших исследованиях не выявлено значимого защитного эффекта опытных доз экстрактов сосны по отношению к корневым гнилям озимой ржи (таблица 3).

Таблица 3 – Влияние экстракта сосны на характер проявления грибных болезней озимой ржи и яровой пшеницы (среднее за 2023–2024 гг.)

Вариант обработки	Снежная плесень озимой ржи		Корневые гнили				Мучнистая роса ржи	Бурая ржавчина ржи	Септориоз пшеницы
	поражение, %	отрастание, %	ржи	пшеницы	ржи	пшеницы			
			поражение, %		степень поражения, %		степень поражения, %		
К	93,3	94,2	35,0	34,9	11,8	12,8	20,8	26,8	20,8
Э	90,0	92,3	45,1	51,8	11,7	21,0	20,3	28,3	23,0
1 ОС	93,3	93,8	51,9	45,7	18,4	15,6	24,0	29,4	19,5
2 ОС	93,3	95,0	50,8	28,6	12,9	9,3	23,5	32,5	19,7
3 ОС	90,0	96,3	35,8	29,7	16,4	10,2	23,8	34,7	19,5
1 ОС+И	90,0	96,2	37,8	35,4	13,6	14,1	24,5	35,2	20,2
2 ОС+И	90,0	96,0	40,3	32,1	10,3	11,5	23,5	35,2	20,6
3 ОС+И	93,3	92,6	46,9	50,3	15,8	20,3	23,0	35,2	20,0
1 ОП	90,0	92,2	42,4	32,5	13,2	9,8	23,5	28,6	21,6
2 ОП	90,0	93,2	34,1	39,3	11,5	9,8	25,0	33,0	19,2
3 ОП	96,7	94,7	31,4	41,7	15,5	11,7	20,9	25,3	19,7
1 ОП+И	93,3	94,1	36,9	41,7	16,0	15,1	24,2	27,2	22,0
2 ОП+И	90,0	94,7	38,1	32,1	11,8	12,9	26,2	27,2	21,5
3 ОП+И	90,0	94,9	32,3	40,7	17,8	13,9	26,5	26,8	20,7
НСР ₀₅	1,2	1,6	16,0	13,0	4,6	2,9	1,4	4,2	2,2

Однако можно отметить вторую дозу экстракта, применяемого для обработки семян и посевов, где развитие болезни было на уровне контроля и эталона (10,3 и 12,9 % – 2 ОС и 2 ОС+И; 11,5% и 11,8% – 2 ОП и 2 ОП+И). На яровой пшенице Баженка степень поражения корневой системы растений по отношению к контролю уменьшилась с 12,8 % (контроль) и 21,0 % (эталон) до 9,3–10,2 % в четырех вариантах (2 ОС, 3 ОС, 1 ОП, 2 ОП). Однако только в варианте с обработкой семян второй дозой опытного экстракта эти изменения статистически доказаны. При этом в большинстве опытных вариантов развитие корневых гнилей у пшеницы было существенно меньше эталона Вэрва (21,0 % и 9,3–15,6 %). В литературе имеются данные о значительной фунгицидной активности терпенов по отношению к возбудителям корневых инфекций [13]. Например, в исследованиях Г.М. Зеленской и В.О. Шашлова [14] установлено, что развитие корневых гнилей на озимой пшенице после обработки семян препаратами

терпеноидной природы Биосил и Альфастим снижалось на 20 % по отношению к контролю.

Опытные экстракты сосны оказались неэффективны в качестве биоконтроля ржавчинной и мучнисто-росяной инфекции. Более того, вероятно, вследствие увеличения биомассы растений под действием терпеновых соединений они стали более восприимчивы к облигатным патогенам *Puccinia* spp. и *Blumeria* spp.– возбудителям мучнистой росы и бурой ржавчины. Во многих вариантах отмечали значительное увеличение степени поражения тест-сортов этими болезнями (таблица 3). Что касается септориоза листьев, то в большинстве опытных вариантов просматривается тенденция незначительного снижения степени поражения: с 20,8 % и 23,0 % до 19,2 %. Как и в отношении биоконтроля корневых гнилей, эталон Вэрва уступал по эффективности опытным экстрактам сосны как на естественном, так и на инфекционном фоне *Septoria* spp. Следует также отметить слабое проявление инфекционной нагрузки *Septoria* spp., вероятно, вследствие жаркой и сухой погоды, установившейся после инокуляции посевов.

Учет урожайности озимой ржи Фаленская 4 во всех опытных вариантах не выявил достоверных по отношению к контролю и эталону прибавок урожая. Незначительное повышение к контролю (на 8,3–69,6 г/м²) получено в семи вариантах (1 ОС, 3 ОС, 1 ОС+И, 2 ОС+И, 3 ОС+И, 1 ОП+И, 2 ОП+И), к эталону (на 3,9–10,6 г/м²) – в двух (3 ОС и 3 ОС+ И). Среди них можно выделить обработку семян третьей дозой изучаемого экстракта сосны как на естественном, так и на инфекционном фоне *Fusarium* spp., где получена наиболее высокая урожайность – 550,7 и 557,4 г/м² (таблица 4).

Таблица 4 – Урожайность (г/м²) ржи и пшеницы в вариантах опыта (среднее за 2023–2024 гг.)

Вариант обработки	Рожь	Пшеница	± к контролю		± к эталону	
			рожь	пшеница	рожь	пшеница
К	487,8 ± 44,4	239,0 ± 23,5	-	-	-59,0	-164,1
Э	546,8 ± 13,0	403,1 ± 50,2	+59,0	+164,1	-	-
1 ОС	544,1 ± 37,3	223,5 ± 7,5	+56,3	-15,5	-2,7	-179,6
2 ОС	448,8 ± 33,7	395,9 ± 29,3	-39,0	+156,9	-98,0	-7,2
3 ОС	550,7 ± 66,5	365,7 ± 43,7	+62,9	+126,7	+3,9	-37,4
1 ОС+И	496,1 ± 47,9	229,4 ± 11,2	+8,3	-9,4	-50,7	-173,7
2 ОС+И	515,8 ± 31,4	318,0 ± 19,4	+28,0	+79,0	-31,0	-85,1
3 ОС+И	557,4 ± 69,9	383,2 ± 65,9	+69,6	+144,2	+10,6	-19,9
1 ОП	341,8 ± 22,6	306,4 ± 44,8	-146,0	+67,4	-205,0	-96,7
2 ОП	346,5 ± 43,1	321,5 ± 43,1	-141,3	+82,5	-200,3	-81,6
3 ОП	383,6 ± 16,4	324,8 ± 60,4	-104,2	+85,8	-163,2	-78,3
1 ОП+И	508,8 ± 56,8	314,2 ± 17,4	+21,0	+75,2	-38,0	-88,9
2 ОП+И	535,2 ± 60,3	239,0 ± 10,6	+47,4	0	-11,6	-164,1
3 ОП+И	477,4 ± 74,2	204,0 ± 6,9	-10,4	-35,0	-69,4	-199,1
Среднее	481,5	303,4				
НСР ₀₅	80,9	69,6				

При анализе структуры урожая ржи Фаленская 4 в семи вариантах выявлено достоверное увеличение к контролю продуктивной кустистости растений (3,8–4,3 шт., в контроле – 3,7 шт., эталоне – 4,1 шт.), продуктивности колоса – в шести вариантах (2,10–3,10 г, в контроле – 1,65 г, эталоне – 2,40 г), продуктивности растений – в восьми (6,45–11,15 г, в контроле – 6,05 г, эталоне – 9,60 г), массы 1000 зерен – в трех (34,1–35,3 г, в контроле – 33,0 г, эталоне – 32,4 г.) (таблица 5). Наиболее благоприятное сочетание элементов структуры получено при обработке семян второй дозой экстракта на фоне фузариозной инфекции (2 ОС+И), где отмечали существенное улучшение всех показателей: продуктивная кустистость – 3,8 шт., продуктивность колоса – 2,55 г,

растения – 11,15 г, масса 1000 зерен – 35,3 г.

Следует также отметить вариант 3 ОП+И, где продуктивное кущение, продуктивность колоса и растений составили, соответственно, 4,5 шт., 2,10 г и 10,30 г. Можно полагать, что фузариозная инфекция, снижая полевую всхожесть с 72,7 % (контроль) и 75,0 % (эталон) до 58,4 % (2 ОС+И) и 54,3 % (3 ОП+И) при $HCp_{05} = 0,5$, привела к значительной изреженности стеблестоя и улучшению условий питания отдельного растения в полевом биоценозе. В ряде опытных вариантов (2 ОС, 3 ОС, 1 ОС+И, 3 ОС+И, 1 ОП, 2 ОП, 2 ОП+И) отмечали улучшение не менее двух элементов продуктивности. Таким образом, полученную более высокую, чем в контроле и эталоне урожайность озимой ржи, обеспечило благоприятное сочетание высоких показателей продуктивной кустистости и продуктивности растений (3 ОС), продуктивной кустистости и массы 1000 зерен (3 ОС+И).

Таблица 5 – Показатели элементов продуктивности растений ржи в вариантах опыта (среднее за 2023–2024 гг.)

Вариант обработки	Продуктивная кустистость		Продуктивность колоса		Продуктивность растения		Масса 1000 зерен	
	штук	среднее по блоку	грамм	среднее по блоку	грамм	среднее по блоку	грамм	среднее по блоку
К	3,7 ± 0,0	-	1,65 ± 0,05	-	6,05 ± 0,25	-	32,98 ± 0,14	-
Э	4,1 ± 0,7		2,40 ± 0,30		9,60 ± 0,40		32,42 ± 0,76	
1 ОС	3,8 ± 0,7	3,9	2,20 ± 0,60	2,05	7,25 ± 0,05	7,30	33,19 ± 0,24	32,2
2 ОС	3,4 ± 0,4		2,05 ± 0,05		6,45 ± 0,45		34,09 ± 0,22	
3 ОС	4,6 ± 0,4		1,90 ± 0,30		8,20 ± 1,30		32,39 ± 0,46	
1 ОС+И	3,5 ± 0,5	3,9	3,10 ± 0,10	2,53	10,2 ± 1,20	9,86	32,43 ± 0,72	33,8
2 ОС+И	3,8 ± 0,5		2,55 ± 0,45		11,1 ± 0,65		35,31 ± 0,71	
3 ОС+И	4,4 ± 0,4		1,95 ± 0,25		8,30 ± 1,30		33,77 ± 0,13	
1 ОП	5,2 ± 0,1	4,4	1,25 ± 0,25	1,83	6,35 ± 1,25	7,45	34,90 ± 0,31	33,9
2 ОП	4,1 ± 0,4		2,60 ± 0,20		9,40 ± 1,40		33,77 ± 0,04	
3 ОП	3,9 ± 0,3		1,65 ± 0,05		6,60 ± 0,70		33,04 ± 0,65	
1 ОП+И	4,2 ± 0,5	4,1	1,40 ± 0,30	1,92	6,30 ± 0,00	8,23	33,40 ± 0,52	33,5
2 ОП+И	3,5 ± 0,5		2,25 ± 0,55		8,10 ± 1,30		33,24 ± 0,43	
3 ОП+И	4,5 ± 0,1		2,10 ± 0,20		10,30 ± 0,70		33,95 ± 0,59	
Среднее	4,0	-	2,10	-	8,2	-	33,5	-
HCp ₀₅	0,7	-	0,5	-	1,3	-	1,4	-

У пшеницы Баженка в семи вариантах (2 ОС, 3 ОС, 2 ОС+И, 3 ОС+И, 2 ОП, 3 ОП, 1 ОП+И) выявлена существенная по отношению к контролю прибавка урожая (на 75,2–156,9 г/м²). Однако по отношению к эталону «Вэрва» значимого улучшения признака не достигнуто, но на уровне эталона были три варианта (2 ОС, 3 ОС, 3 ОС+И) с урожайностью 365,7–395,9 г/м². Продукционная эффективность тритерпеновых кислот доказана многими исследованиями. Например, стимулятор роста «Новосил» повышал урожайность озимой пшеницы в среднем на 19 % по сравнению с контролем, препарат «Биосил» – на 8 %, «Альфастим» на – 12 % [15].

Оценивая вклад элементов структуры урожая в его изменчивость в вариантах, можно отметить улучшение продуктивности колоса в десяти вариантах (1,1–1,3 шт., в контроле – 0,8 шт., эталоне – 1,1 шт.) и его озерненности – в одиннадцати (24,0–35,2 шт., в контроле – 19,5 шт., эталоне – 28,6 шт.), продуктивности растения – в восьми (2,1–2,9 г, в контроле – 1,4 г, эталоне – 2,4 г), массы 1000 зерен – в восьми (40,1–42,8 г, в контроле – 38,4 г, эталоне – 39,3 г) (таблица 6).

Продуктивная кустистость растений пшеницы хотя и варьировала в значительных пределах – от 1,6 шт. до 2,4 шт., но лишь в двух вариантах (3 ОС и 1 ОП) улучшение признака было достоверным к контролю (2,4 шт. и 2,1 шт., в контроле – 1,8 шт., эталоне – 2,1 шт.). В отличие от озимой ржи на фоне фузариозной инфекции у растений пшеницы не отмечали дополнительного кущения растений в несколько

разреженном стеблестое, что характеризует более высокий вклад генотипа в изменчивость этого признака у этой культуры.

Таблица 6 – Показатели элементов продуктивности растений пшеницы в опыте (среднее за 2023–2024 гг.)

Вариант обработки	Продуктивная кустистость		Количество зерен в колосе		Продуктивность колоса		Продуктивность растения		Масса 1000 зерен	
	штук	среднее по блоку	штук	среднее по блоку	грамм	среднее по блоку	грамм	среднее по блоку	грамм	среднее по блоку
К	1,8 ± 0,3	-	19,5 ± 1,9	-	0,8 ± 0,1	-	1,4 ± 0,4	-	38,4 ± 0,4	-
Э	2,1 ± 0,3	-	28,6 ± 4,7	-	1,1 ± 0,2	-	2,4 ± 0,7	-	39,3 ± 0,6	-
1 ОС	1,7 ± 0,1	2,0	21,4 ± 2,1	29,1	0,9 ± 0,1	1,1	1,5 ± 0,3	2,2	42,8 ± 1,2	40,1
2 ОС	2,0 ± 0,1		30,7 ± 1,4		1,2 ± 0,1		2,3 ± 0,9		38,2 ± 0,6	
3 ОС	2,4 ± 0,1		35,2 ± 2,7		1,2 ± 0,2		2,9 ± 0,4		39,3 ± 0,2	
1 ОС+И	1,7 ± 0,3	1,8	30,0 ± 1,8	30,8	1,2 ± 0,1	1,2	2,0 ± 0,9	2,2	40,8 ± 0,3	40,5
2 ОС+И	2,0 ± 0,1		30,6 ± 0,6		1,2 ± 0,1		2,4 ± 0,7		40,3 ± 0,1	
3 ОС+И	1,6 ± 0,3		31,9 ± 4,9		1,3 ± 0,2		2,2 ± 0,7		40,5 ± 0,2	
1 ОП	2,1 ± 0,1	1,9	27,2 ± 1,5	29,1	1,1 ± 0,2	1,2	2,2 ± 0,2	2,2	40,2 ± 0,5	40,0
2 ОП	1,8 ± 0,2		31,3 ± 1,8		1,3 ± 0,1		2,4 ± 0,5		39,6 ± 0,3	
3 ОП	1,7 ± 0,2		28,8 ± 6,4		1,1 ± 0,2		2,1 ± 0,7		40,1 ± 0,9	
1 ОП+И	2,0 ± 0,2	1,8	32,6 ± 1,2	28,7	1,3 ± 0,1	1,1	2,6 ± 0,1	2,1	40,3 ± 0,7	39,9
2 ОП+И	1,8 ± 0,1		24,0 ± 0,9		1,0 ± 0,1		1,8 ± 0,1		40,7 ± 0,2	
3 ОП+И	1,6 ± 0,1		29,5 ± 1,4		1,1 ± 0,1		1,8 ± 0,1		38,8 ± 0,5	
Среднее	1,9	-	28,7	-	1,1	-	2,1	-	39,9	-
НСР ₀₅	0,3	-	5,2	-	0,2	-	0,7	-	1,5	-

Наиболее благоприятное сочетание элементов структуры урожая получено при обработке посевов наименьшей дозой опытного экстракта (1 ОП), где отмечали существенное улучшение всех показателей: продуктивная кустистость – 2,1 шт., продуктивность колоса – 1,1 г и его озерненность – 27,2 шт., продуктивность растения – 2,2 г, масса 1000 зерен – 40,2 г. Следует также отметить отдельные варианты (3 ОС, 2 ОС+И, 3 ОС+И, 1 ОП, 3 ОП, 1 ОП+И), в которых отмечали улучшение четырех элементов продуктивности из пяти изученных и варианты 2 ОС, 1 ОС + И, 2 ОП с более высокими показателями трех элементов. Таким образом, опытные экстракты сосны в дозе 1,0 л/т семян способствуют существенному увеличению продуктивности растений как озимой ржи, так и яровой пшеницы, что оказало положительное влияние на конечный результат – урожайность культур в этих вариантах.

Выводы

Выявлен избирательный характер действия эмульсионного экстракта древесной зелени сосны на растения озимой ржи и яровой пшеницы в зависимости от дозы препарата, способа применения и инфекционной нагрузки. Значимый ростостимулирующий эффект опытных экстрактов проявляется в условиях некоторой разреженности посевов озимой ржи, обусловленной в наших исследованиях интродуцированной в почву фузариозной инфекцией: высота растений ржи к концу вегетации была выше на 2,5 см (ОС+И) и на 2,7 см (ОП+И), пшеницы – на 2,9 см (ОС+И). Изучаемые биостимуляторы положительно влияют на перезимовку, снижая поражение растений снежной плесенью примерно на 3,3 % и улучшая их отрастание. Для биоконтроля корневых гнилей озимой ржи и яровой пшеницы лучшие результаты установлены при обработке семян дозой 0,7 л/т экстракта сосны, при обработке посевов – 0,5 л/га. В этих вариантах отмечено лучшее иммунологическое состояние корневой системы растений: у пшеницы снизилось развитие болезни с 12,8 % (контроль) и 21,0 % (эталон) до 9,3–10,2 %, у ржи сохранилось на уровне контроля и эталона. Некоторое ограничение септориоза возможно при использовании третьей дозы экстракта сосны.

Однако эти выводы сделаны при невысоком уровне развития болезни. У обеих культур наиболее высокая урожайность (рожь – 550,7 и 557,4 г/м²; пшеница – 365,7 и 383,2 г/м²) получена при обработке семян третьей дозой опытного экстракта, независимо от уровня почвенной инфекции, что обусловлено совокупным действием продуктивной кустистости и продуктивности растений, озерненности колоса и крупности зерна.

Литература

1. Горбылева Е. Л., Боровский Г. Б. Биостимуляторы роста и устойчивости растений терпеноидной природы и другие биологически активные соединения, полученные из хвойных пород // Известия ВУЗов. Прикладная химия и биотехнология. 2018. Т. 8. № 4. С. 32–41. DOI: 10.21285/2227-2925-2018-8-4-32-41.
2. Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М., Хуршкайнен Т. В. Изучение биологической эффективности эмульсионного экстракта сосны на яровой пшенице // Тезисы докладов XIII Международной научной конференции со школой молодых ученых: «Химия и технология растительных веществ». Т. 1. Сыктывкар: Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 2024. С. 228. DOI: 10.19110/978-5-498-01074-8.
3. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Москва, 2024. 903 с.
4. Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М., Носкова Е. Н. Влияние новых агрохимикатов на развитие грибных болезней ярового ячменя // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2024. № 3. С. 123–133. DOI: 10.31677/2072-6724-2024-72-3-123-133.
5. Nikinova N. N., Hurshkainen T. V., Shevchenko O. G., Kuchin A. V. “Green technology” processing of pine (*Pinus sylvestris* L.) and larch (*Larix sibirica* Ledeb.) wood greenery to produce bioactive extracts // *Holzforschung*. 2022. Vol. 76. No. 3. P. 276–284. DOI: 10.1515/hf-2021-0122.
6. Неофитова В. К. Методы полевой оценки устойчивости сортов озимых зерновых культур к снежной плесени. Минск: БелНИИЗР, 1976. 4 с.
7. Кобылянский В. Д., Королева Л. А. Методические указания по селекции озимой ржи на устойчивость к грибным болезням. Л.: ВИР, 1977. 26 с.
8. Григорьев М. Ф. Методические указания по изучению устойчивости зерновых культур к корневым гнилям. Л.: ВИР, 1976. 60 с.
9. Гешеле Э. Э. Методическое руководство по фитопатологической оценке зерновых культур. Одесса: ВСГИ, 1971. 178 с.
10. Saari E. E., Prescott J. M. A scale for appraising the foliar intensity of wheat disease // *Plant Disease Reporter*. 1975. Vol. 59 (5). P. 377–380.
11. Takele A., Lencho A., W/Ab G., Hailu E., Kassa B. Status of wheat septoria leaf blotch (*Septaria tritici* Roberge in Desmaz) in South West and Western Shewa zones of Oromiya Regional State, Ethiopia // *Research in Plant Sciences*. 2015. Vol. 3. P. 43–48. DOI: 10.12691/plant-3-3-1.
12. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 2. Ч. 2. М.: Сельхозиздат, 1985. 230 с.
13. Магомедова А. Н., Магомедова А. А., Мусаева З. М., Курамагомедов А. У. Формирование сортами озимой пшеницы урожайности зерна в предгорной провинции Дагестана на фоне разных регуляторов роста // *Электронная наука*. 2022. Т. 3. № 1. С. 164–170.
14. Зеленская Г. М., Шашлов В. О. Действие биопрепаратов на урожайность озимой пшеницы // *Научно-агрономический журнал*. 2022. № 2 (117). С. 44–49. DOI: 10.34736/FNC.2022.117.2.005.44-49.
15. Захаров Д. А., Степанов Е. В., Зуева Ю. В., Годлин Д. М. Влияние препаратов тритерпеновых кислот на озимую пшеницу. Обзор современных исследований // *Электронный научный журнал «Дневник науки»*. 2024. № 10 (94). Ст. № 77. DOI: 10.13140/RG.2.2.11585.77921.

References

1. Gorbyleva E. L., Borovsky G. B. Growth and stability biostimulators for plants containing terpenoids and other biologically-active compounds // *Izvestiya Vuzov. Prikladnaya Khimiya i Biotekhnologiya* [Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology]. 2018. Vol. 8. No. 4. P. 32–41. DOI: 10.21285/2227-2925-2018-8-4-32-41.
2. Sheshhegova T. K., Shchekleina L. M., Khurshkainen T. V. The study of the biological effectiveness of emulsion pine extract on spring wheat // *Abstracts of the XIII International Scientific Conference with the School of Young Scientists “Chemistry and Technology of Plant Substances”*. Vol. 1. Syktyvkar: Institute of Chemistry of the Federal Research Centre “Komi Science Centre, Ural Branch, RAS”, 2024. P. 228. DOI: 10.19110/978-5-498-01074-8.
3. State catalog of pesticides and agricultural chemicals, permitted for use in the territory of the Russian Federation. Moscow, 2024. 903 p.

4. Sheshegova T. K., Shchekleina L. M., Noskova E. N. Influence of new agrochemicals on the development of fungal diseases of spring barley // Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University). 2024. No. 3. P. 123–133. DOI: 10.31677/2072-6724-2024-72-3-123-133.
5. Nikinova N. N., Hurshkainen T. V., Shevchenko O. G., Kuchin A. V. “Green technology” processing of pine (*Pinus sylvestris* L.) and larch (*Larix sibirica* Ledeb.) wood greenery to produce bioactive extracts // Holzforschung. 2022. Vol. 76. No. 3. P. 276–284. DOI: 10.1515/hf-2021-0122.
6. Neofitova V. K. Methods of field assessment of the resistance of winter cereal varieties to snow mold. Minsk: Belarusian Scientific-Research Institute of Plant Protection (BelNIIZR), 1976. 4 p.
7. Kobylyansky V. D., Koroleva L. A. Methodical guidelines for the breeding of winter rye for resistance to fungi diseases. Leningrad: VIR, 1977. 26 p.
8. Grigoryev M. F. Methodological guidelines for the study of the stability of grain crops to root rots. Leningrad: VIR, 1976. 60 p.
9. Geshele E. E. Methodical guide for phytopathological assessment of grain crops. Odessa: All-Union Breeding and Genetics Institute, 1971. 178 p.
10. Saari E. E., Prescott J. M. A scale for appraising the foliar intensity of wheat diseases // Plant Disease Reporter. 1975. Vol. 59 (5). P. 377–380.
11. Takele A., Lencho A., W/Ab G., Hailu E., Kassa B. Status of wheat septoria leaf blotch (*Septaria tritici* Roberge in Desmaz) in South West and Western Shewa zones of Oromiya Regional State, Ethiopia // Research in Plant Sciences. 2015. Vol. 3. P. 43–48. DOI: 10.12691/plant-3-3-1.
12. Methodology for state variety testing of agricultural crops. Iss. 2. Part. 2. Moscow: Selkhozizdat, 1985. 230 p.
13. Magomedova A. N., Magomedova A. A., Musaeva Z. M., Kuramagomedov A. U. Formation of grain yield by winter wheat varieties in the foothill province of Dagestan against the background of different growth regulators // Electronic science. 2022. Vol. 3. No. 1. P. 164–170.
14. Zelenskaya G. M., Shashlov V. O. The effect of biological products on the yield of winter wheat // Scientific Agronomy Journal. 2022. No. 2 (117). P. 44–49. DOI: 10.34736/fnc.2022.117.2.005.44-49.
15. Zakharov D. A., Stepanova E. V., Zueva Yu. V., Godlin D. M. Triterpenic acids preparations effect on winter wheat. A current research review // Dnevnik nauki. 2024. No. 10 (94). Art. No. 77. DOI: 10.13140/RG.2.2.11585.77921.

UDC: 633.111"321":632.488: 631.559

Sheshegova T. K., Shchekleina L. M., Skripova N. N., Khurshkainen T. V.
**EXTRACTS OF CONIFEROUS WOOD GREENS – BIOSTIMULANTS
OF WINTER RYE AND SPRING WHEAT**

Summary. For the first time, the biological and production efficiency of an emulsion extract of pine wood greens, with a focus on its application on seeds and crops of spring wheat and winter rye under conditions of a combined infectious load of phytopathogens, was studied. The research was carried out in 2023-2024 at the Federal Agrarian Research Center of the North-East. Data on the biological and production efficiency of the emulsified extract of pine wood greens were obtained when treating seeds (0.4; 0.7; 1.0 l/t) and crops (0.2; 0.5; 0.8 l/ha) of spring wheat and winter rye under conditions of combined infectious load of *Fusarium* spp. and *Septoria* spp. Weather conditions across the experimental years varied significantly. Varieties ‘Falenskaya 4’ and ‘Bazhenka’ were sown on a phytopathological site; the area of each experimental plot – 1 m², threefold replication. Plant growth and fungal diseases development, as well as yield and its structure, were analyzed according to generally accepted methods. The experimental data were compared with the control and the standard (plant growth regulator based on triterpenic acids “Verva”). A significant growth-stimulating effect of experimental extracts was identified in conditions of a certain sparsity of winter rye crops due to fusarium infection introduced into the soil: the average increase in plant height – 4 cm. The studied extracts had a positive effect on plants’ overwintering, reducing snow mold damage (by an average of 3.3 %) and improving regrowth (by an average of 2.5 %). The second dose of the extract was found to be effective in the biocontrol of root rot in winter rye and spring wheat, both for seed and crop treatment. In these variants, even against the background of increased *Fusarium* spp. load, the development of the disease in rye was 10.3–12.9 %, in the control – 11.8 %, and in the standard – 11.7 % (LSD₀₅=4.6); in wheat – 9.3–11.5%, in the control – 12.8 % and the standard – 23.0 % (LSD₀₅=2.9). The reduction of *Septoria* spp. load from 20.8% (control) and 23.0 % (standard)

to 19.2 % and 19.7 % ($LSD_{05} = 2.2$) was observed when treating seeds and crops with a second dose of the extract. The highest crop yields were obtained by treating seeds with the third dose of the experimental extract, regardless of the level of soil infection, which in rye was 550.7 g/m^2 and 557.4 g/m^2 (control – 487.8 g/m^2 , standard – 546.8 g/m^2 ($LSD_{05}=80.9$)); in wheat – 365.7 g/m^2 and 382.3 g/m^2 (control – 239.0 g/m^2 , standard – 403.1 g/m^2 ($LSD_{05}=69.6$)).

Keywords: *Triticum aestivum L., Secale cereale L., pine extract, dose, methods of application, fungal diseases, infectious background, degree of damage, yield.*

Шешегова Татьяна Кузьмовна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией иммунитета и защиты растений ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166а; e-mail: sheshegova.tatyana@yandex.ru.

Щеклеина Люция Муллаахметовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166а; e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Скрипова Наталья Николаевна, научный сотрудник лаборатории органического синтеза и химии природных соединений Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»; 167000, Россия, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 48; e-mail: skripovann@gmail.com.

Хуршкainen Татьяна Владимировна, кандидат химических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории органического синтеза и химии природных соединений Института химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»; 167000, Россия, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 48; e-mail: hurshkainen@mail.ru.

Sheshegova Tatyana Kuzmovna, Dr. Sc. (Biol.), leading researcher, head of the Laboratory of immunity and plant protection of the FSBSI “Federal Agrarian Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky”; 166a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: sheshegova.tatyana@yandex.ru.

Shchekleina Lucia Mullaakhmetovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of immunity and plant protection of the FSBSI “Federal Agrarian Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky”; 166a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Skripova Natalia Nikolaevna, researcher of the Laboratory of organic synthesis and chemistry of natural compounds, Institute of Chemistry Komi Science Centre UB RAS – separate subdivision of the Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 48, Pervomayska str., Syktyvkar, 167000, Russia; e-mail: skripovann@gmail.com.

Khurshkainen Tatyana Vladimirovna, Cand. Sc. (Chem.), associate professor, leading researcher of the Laboratory of organic synthesis and chemistry of natural compounds, Institute of Chemistry Komi Science Centre UB RAS – separate subdivision of the Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 48, Pervomayska str., Syktyvkar, 167000, Russia; e-mail: hurshkainen@mail.ru.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда № 21-73-20091.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

*Дата поступления в редакцию – 21.03.2025.
Дата принятия к печати – 22.05.2025.*